

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

ISSN: 2992-8902

74-91 XALQARO DARAJA

MAXSUS SON, 2024

IJTIMOIY, IQTISODIY, SIYOSIY, ILMIY, OMMABOP JURNAL

2024-YIL 18-19-APREL

**“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AGROIQTISODIYOT VA
BUXGALTERIYA HISOBINING DOLZARB MUAMMOLARI VA
ULARNING YECHIMLARI” PROFESSOR NURILLA SULAYMONOVICH
SANAYEV TAVALLUDINING 85 YILLIGIGA BAG'ISHLANGAN**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI, 2024

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 678 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 19-aprel kuni ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Benazir ustozni yod etib	10
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti jamoasi	
Qishloq xo'jaligi taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari.....	12
Yunusov Xudaynazar Beknazarovich	
Agroklasterlarda biznes jarayonlari moliyaviy natijalari hisobini takomillashtirish	14
Alikulov Abdimo'min, Koshkaldal Irina	
Assessment of the ESG rating of banks.....	19
Ruziyeva Elvira, Eshmuradov Ulugbek	
Contract Preferences of Smallholders: Evidence From a Study on Potato Production in Uzbekistan	24
Sanaev Golib, Sanaeva Rakhima, Nurullaev Ulmasjon, Nurullaeva Bakhora, Sanaev Anvar	
Taxation Systems in the Agricultural Production Sphere in the Context of Resistance to Shadow Economy	34
Koshkaldal Iryna, Dombrovska Olena, Alikulov Abdimumin	
Factors Influencing Farmers' Cooperation in Irrigation: A Study of Samarkand Province, Uzbekistan	39
Tadjiev Abdusame Abduxamidovich	
Xalqaro standartlar asosida qishloq xo'jaligida kapital qo'yilmalar hisobi hamda hisobotlarini takomillashtirish.....	43
Xasanov Baxodir Akramovich, Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Raxmatov Jonibek Ismoil o'g'li	
Tijorat banklarida ichki auditida muhimlik va auditor riski masalalari.....	50
Ibragimov Abdugapur Karimovich, Qo'ldoshev Dilshod Melixurozovich	
Agroklasterlar ichki sotish jarayonida transfert baholarni belgilashni tashkiliy-uslubiy jihatlarini	57
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
Auditda regression tahlilni qo'llashning xususiyatlari	64
Tajekeev Ziyatdin Kobeyinovich	
Uzumchilik fermer xo'jaliklarida ishlab chiqarish xarajatlari hisobini takomillashtirish.....	67
Ibragimov Mansur Mardonovich	
Xalqaro standartlar asosida qishloq xo'jaligida aktivlarni tasniflash, ularning hisobi va hisobotini takomillashtirish.....	71
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	
The Place of Digitalisation in the Rural Areas Development of Ukraine.....	76
Riasnianska A. M., Kniaz O. V.	
Yalpi ichki va hududiy mahsulotning ko'payishida faol tadbirkorlikning o'rni	79
Salamov Ibroxim, Kudratov Rizo Turdibayevich, Nazarova Maryam Sharipovna	
Inflyatsion targetlash rejimining pul-kredit siyosatini amalga oshirishdagi ahamiyati	84
Fayziyev Oybek Raximovich	
Asalarichilikning qishloq xo'jaligi iqtisodiyotidagi o'rni va uni rivojlantirish istiqbollari.....	89
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
Uzumchilik majmuining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi va uning tamoyillari.....	94
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Mintaqaviy klasterning xususiyatlari.....	98
Urdushev Hamrakul	
Considerations for Bolstering Entrepreneurship in the Evolution of the Domestic Economy	102
Shadiyeva Gulnora Mardiyevna	
Chorvachilik tarmog'ida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	107
Kudratov Rizo Turdibayevich, O'roqov Feruz Ibodullayevich	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning hududiy jihatlarini	112
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Nazarova Maryam Sharipovna	

Yalpi ichki mahsulot va uni hisoblashni takomillashtirish yo'llari.....	117
Xalmurzaev Mansur, Abdushukurov Xondamir	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida tovar-moddiy qiymatliklar hisobini takomillashtirish yo'nalishlari.....	122
Raximova Umida Rabbimovna	
Mamlakatimiz agrar tarmog'ida innovatsiyalarga asoslangan tadbirkorlikni rivojlantirish.....	127
Olimova Nodira hamrakulovna	
Banklarda ichki auditni xalqaro audit standartlari asosida takomillashtirish.....	131
Rizayev Nurbek Qodirovich, Boymatova Chinora Ilxomovna	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlari hisobini takomillashtirish.....	137
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Ibodullaev D., Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich	
Davlat budjetida boshqaruv xarajatlarini moliyalashtirishni takomillashtirish yo'llari va xarajatlarning optimallashtiruv muammolari.....	142
Narziyeva Guzal Baxtiyorovna	
Bandlikni ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishni yuzaga keltiruvchi sabablar hamda ularning yechimi.....	146
Ahmatova Qunduzbonu Asliddinovna, Sunnatullayev Musurmon Sunnatullo o'g'li, Salamov Ibroxim	
Global iqtisodiy rivojlanish sharoitida yashil iqtisodiyot muammolari.....	151
Tirkashev Farhod Mahmudovich, Musurmonov Nodirbek Ahmadovich	
Menejer boshqaruvida boshqaruv mehnati va guruhlar dinamikasi.....	155
Xasanova Sitara Islamovna	
G'allachilik klasterlarida buxgalteriya hisobi shakllarini takomillashtirish.....	158
Yuldashev Sherali Xaitovich	
Современность услуг агропромышленного комплекса в условиях инновационной экономики положение дел.....	163
Тураев Баходир Хатамович, Рузиев Хамрокул Жураевич	
Влияние внешних факторов на эффективность производства животноводства.....	170
Хамдамова Насиба Аблакуловна	
Banklarda ichki auditni rejalashtirish masalalari.....	173
Ibragimova Iroda Rashid qizi, Safarov Abdumajit Abdixamidovich	
The Importance of Digital Technologies in the Development of Agriculture.....	179
Rabbimov Elbek Abdulloevich	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solish shakli sifatida.....	182
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Javmanov Jamshed Abdusamatovich	
O'zbekiston pensiya tizimida pensiya hisoblash va to'lashni rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribasini uyg'unlashtirish.....	186
Xasanov Baxodir Akramovich, Nurmanov Din-Axmed Tileubayevich	
Uzumchilik mahsulotlari eksportini oshirish omillari.....	193
Ibragimov Mansur Mardonovich	
Korxonalarining xo'jalik faoliyati hisobining mohiyati, ahamiyati va hisob turlari.....	196
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich, Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li, Irisboyev Raxmatilla Shavkat o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotning o'zbekistondagi holati va uning rivojlanish istiqbollari.....	200
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abdullayev Sanjar Sayfiddin o'g'li, Sunnatullayev Musurmon Sunnatulla o'g'li	
Fermer xo'jaliklar faoliyatida investitsiyalarning o'rni.....	204
Nomozova Mahliyo Mampirjon qizi, Yuldashev Muhammad Utkir o'g'li, Solijonova Diyora Xaydarali qizi, Saydullayev Akbarali Akram o'g'li, Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning o'rni va joriy etishdagi imkoniyatlari.....	209
Salamov Ibroxim, Javmanov Jamshed Abdusamatovich, Ummatov Begzod Ikrom ugli, Bekpolatov Sul-tonxon Sherzod ugli	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida asosiy vositalarni hisobga olishni takomillashtirish.....	214
Xatamov Kobil Xayrievich, Sodiqov Xayrulla Sattorovich	
Improving Cost Accounting for Sales of Agricultural Products in Farms.....	218
Abdimumin Alikulov, Ulugbek Eshmuradov, Khondamir Abdushukurov	

Servis korxonalarini raqamli iqtisodiyotga o'tkazishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish	224
Kurbanova Raxima Jamshedovna	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi holati.....	228
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Eshimova Gulandom Botir qizi, Daniyarov Xurshid Baxtiyarovich	
Qoramolchilikda ozuqa ta'minotini yaxshilash yo'llari	233
Nurullayev Ulug'bek Uytalovich, Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Meva-sabzavotchilik klasterlarida faol tadbirkorlikning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi o'rni	236
Ibroxim Salomov, Roziyeva Gulxayo Chorievna	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	242
Tirkashev Farhod Mahmudovich, Isaxonov Shaxzodjon Nurali o'g'li	
O'zbekiston chorvachiligidagi muammolar va ularning yechimi.....	246
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Esirgapov Diyor Akramovich, Ulmasov Tohir Suvonqulovich	
Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati	249
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ulmasov Amirxon Rasul o'g'li, Botirov Bekzod Ulug'bek o'g'li	
Механизмы и инструменты финансирования малых и средних сельскохозяйственных предприятий (На примере Центральноазиатского региона).....	253
Худойбердиева Асила	
Agroklasterlarda kapital qo'yilmalar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari.....	259
Irisboev Rahmatillo Shavkat o'g'li, Jo'rayeva Diyora Olimjonovna, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
Milliy iqtisodiyotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rolini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	265
Saidxonov Akmalxon	
Improving Accounting and Auditing of Inventories in Agricultural Clusters	269
Raximova Umida Rabbimovna	
Maishiy xizmatlar sohasining rivojlanish tendensiyalari va kambag'allikni qisqartirishdagi o'rni.....	272
Rajabov Navruzbek Azimjonovich	
Chorvachilik tarmog'ida mahsulotlarni qayta ishlash samaradorligini oshirish imkoniytlari	277
Salomov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	
Порядок применения и актуальность международных стандартов финансовой отчетности в деятельности коммерческих банков и предприятий	282
Нарзиева Гузал Бахтиёровна, Хомидов Асилбек Отабек угли, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Болтабаев Диёрбек Омандурди угли	
Savdo korxonalarida segmentar hisobning o'rni va ahamiyati	286
Mardonov Mamed Shavkatovich, Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
Livestock Development Problems and Prospects in Uzbekistan	289
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Ulmasova Oygul Bakhtiyarovna, Xudayberdiyeva Marifat Umarovna	
Понятие и учет капитальных вложений в агрокластерах.....	292
Жураева Диёра Олимджановна	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini innovatsion modernizatsiyalashda iqtisodiy samaradorlikni hisoblash metodini takomillashtirish	297
Kurbanova Raxima Jamshedovna, Umurzoqova Sevinch Karim qizi	
Tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi	301
Nazarova Maryam Sharipovna, Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
Maishiy xizmatlar sohasini tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishda raqamli innovatsion texnologiyalarning roli va ahamiyati	304
Quliyev Begimqul Melikovich	
O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi va iqtisodiy o'sish uchun barqaror investitsiya muhitini ta'minlash masalalari.....	308
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna	

Biznesni qo'llab-quvvatlashda iqtisodiy-ijtimoiy holatni yaxshilash imkoniyatlari	311
Salamov Ibroxim, Janibekov Faxriddin Beknazarovich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xudayberdiyeva Marifat Umarovna	
G'alla urug'chiligida boshlang'ich hisob va ichki nazoratni takomillashtirish	315
Yuldashev Sherali Xaitovich, Yusupov Uchqun, Zokirov Behruz	
Baliqchilik xo'jaliklarini rejalashtirishning ahamiyati va bosqichlari.....	318
Dosmuratova Shaxista Kengashovna	
"Yashil" iqtisodiyot: konsepsiyaning shakllanishi va asosiy kategoriyalari.....	321
Tirkashev Farhod Mahmudovich, Toshpulatova Kamola Xurshed qizi	
Sutchilik yo'nalishidagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida marketing elementlaridan foydalanish	324
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Biznes jarayonlarida "xarajat" va "tannarx" kategoriyalarining nazariy jihatlari.....	328
Xondamir Abdushukurov, Ulug'bek Eshmuradov	
Перспективы развития бухгалтерского учета и аудита на основе международных стандартов.....	333
Рахимова Умида Раббимовна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Болтабаев Диёрбек Омондурди угли, Хомидов Аслбек Отабек угли	
Asosiy vositalarni hisobga olishning xalqaro va milliy standartlarda aks ettirishning farqli jihatlari	336
Xatamov Kobil Xayrievich, Turabaeva Ozoda Ilxambekovna	
Qishloq hududlarida ekoturizm maskanlarining turistik salohiyati va sig'imi tahlili.....	340
Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi, Xoshimova Sevara Bahromovna, Sayfullaev Umidulla Fazliddin o'g'li	
Chorvachilik tarmoqlarida otchilik infratuzilmasining hozirgi holati va istiqboldagi iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari	346
Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Tursunov Alpomish Amanovich, Yo'ldoshev Raxim Nuriddin o'g'li	
Qishloq xo'jaligi klasterlari va fermer xo'jaliklari faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari	351
Nasimjon Babayev, Dilorom Yorbekova, Umidullo Fayzullayev	
Agroklastarlarda biznes jarayonlari sotish hisobini takomillashtirish	354
Abdunazarova Sevinch, Aliqulova Zebuniso, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining samaradorligi	360
Kudratov Rizo Turdibayevich, Abduxaliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
Increasing Efficiency of Catering Enterprises Through Modernization.....	365
Kurbanova Rakhima Jamshedovna	
Chorvachilik majmuasi infratuzilmasi va uni rivojlantirish	369
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Aslonov Xotamjon Sharibboy o'g'li	
Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirishda klasterlarning ahamiyati	373
Tirkashev Farhod Mahmudovich, Raxmatullayev Sherzod Mexriddinovich	
Studying the Features of Innovative Development in The Agricultural Sector of the Economy	377
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna	
Chorvachilikda klasterlashning ayrim masalalari	380
Urdushev Hamrakul, Mavlyanov Majid Tuychiyevich	
Issues of Development of "Green Economy" in the Context of the Actualization of the Problem of Ecology and Climate Change.....	385
Mukhayyo Dustova	
Xizmatlar sohasi rivojlanishining aholi turmush darajasiga ta'siri.....	390
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
Baliqchilik xo'jaliklarini rivojlantirish prognozini ishlab chiqish masalalari	393
Dosmuratova Shaxista Kengashovna	
Mahalliy soliqlar va mahalliy yig'imlarning iqtisodiy mohiyati.....	396
Tirkashev Farhod Mahmudovich, Asomiddinov Husan Asomiddin o'g'li	
Turizm korxonalarini hisob siyosatini shakllantirish	400
Ibragimov Mansur Mardonovich	

Korxonalarda moliyaviy holatini ifodalovchi ko'rsatkichlar tahlili	404
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich, Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li, Yusupova Ergashoy	
Innovatsiya, innovatsion iqtisodiyot atamalarining mohiyati va ulardan samarali foydalanish yo'llari.....	408
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Boyjigitov Kamronmirzo Sobirjon o'g'li, Obloberdiyev Shuxrat Sharof o'g'li	
The Processing Indicators of Livestock Products on the Basis of Economic Statistical Models.....	411
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlarida tola ishlab chiqarish xarajatlarini tahlili	414
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Farangiz Rustamova	
Meva-sabzavotchilikni rivojlantirishda klaster yondashuvining afzalliklari	419
Eshankulov Sirojiddin Xakimovich	
Prospects for Leaving the Population Out of Poverty	424
Javmanov Jamshed Abdusamatovich, Radjabov Navruzbek Azimjonovich, Uralov Baxtiyor Maxmudovich, Fayzullayev Umidullo Xayrullo o'g'li	
Tijorat banklarida korrupsiyaga qarshi kurashishning kompayens nazorati usullarini takomillashtirish.....	429
Sultanov Abrorbek Umarali o'g'li, Axmedov Shuxrat Xikmatullayevich	
Segmentar va moliyaviy hisobot tuzishda xo'jalik yurituvchi subyektlar mulkini baholashning metodologik muammolari	435
G'olibjon Alikulov	
Raqamli iqtisodiyotga o'tish orqali yashirin iqtisodiyotni jamiyatga ta'sirini kamaytirish	439
Uralov Baxtiyor Maxmudovich, Abdusalomov Farruh G'ayrat o'g'li	
Sustainable Farming Futures: the Economic Need of Climate Change Program in Uzbekistan.....	443
Akhmadjon Nurullaev, Sanayeva Raxima Amirqulovna, Visola Khasanova, Bakhora Nurullaeva, Anvar Sanaev	
Problems and Prospects of Cadastral Valuation of Land Resources in the Republic of Kazakhstan	447
Berdimurat Nazimgul, Bassybekova Zh.B.	
Значение цифровизации в сельском хозяйстве	451
Сыздықова Азиза Оралбайқызы, Сапарова Айнура Алпамысовна	
Xizmatlar sohasi samaradorligini oshirish masalalari	456
Mirzayev Qulmamat Jonuzakovich, Mardanova Mohidil Otabek qizi, Mirzayev Azzamjon Jonuzokovich	
Aholini o'z-o'zini bandlikka jalb qilish orqali ishsizlik darajasini pasaytirish.....	461
Javmanov Jamshed Abdusamatovich, Jo'rayev Sherali Anor o'g'li	
Innovatsiyani joriy qilishning fermer xo'jaliklari daromadlariga ta'siri	465
Eshboyev Diyorbek Yo'ldosh o'g'li, Sinayev Sherali Islom o'g'li, Ismoyilov Azamat Isroyilovich	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq daromadni tan olish masalalari.....	471
Kozimjonov Abrorbek	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning yutuqlari va muammolari.....	475
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
Soliq ma'murchiligida raqamli iqtisodiyotning ahamiyati va uning ilmiy-nazariy asoslari tahlili	479
Uralov Baxtiyor Maxmudovich, Javmanov Jamshed Abdusamatovich, Holmirzayev Sardor Ravshan o'g'li, Tursinaliyev Abdulaziz Shokirjon o'g'li	
O'zbekistonda davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini rivojlanishi: xronologik tahlil.....	484
Hasanov Habibullo	
Chorvachilikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning rivojlanishi	488
Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Tirkashev Farxod Mahmudovich, Sayfullayev Akbar Xoljigit o'g'li, Erkinov Samandar Maxmudovich	
O'zbekiston chorvachiligiga oid FAO ma'lumotlari haqida	493
Pardayeva Kamola	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq xaridorlar bilan tuziladigan shartnomalar asosida tushumni hisobga olishning ahamiyati	498
Norbekov Davron	
Paxtachilik klasterlarida ishlab chiqarishga ta'sir etuvchi omillarning tahlili	502
Javmanov Jamshed Abdusamatovich, Abduraxmonov Orifbek Odiljon o'g'li	

Raqamli iqtisodiyotning zamonamizdagi bugungi o'rnini	506
Tirkashev Farhod Mahmudovich, Zarmaxmatov Nomojjon Baxodir o'g'li	
Improving Cost Audit in Innovation Activities	510
Mustafoev is the son of Akbar Mustafa	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotni mxs asosida transformatsiya qilish zaruriyati	514
Xolmurodov Otabek	
Klasterlarni tashkil etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini	521
Javmanov Jamshed Abdusamatovich, Homidov Aslbek Otabek o'g'li, Asomiddinov Husan Asomiddin o'g'li, Boltayev Diyorbek Omondurdi o'g'li	
Soliq imtiyozlarini nazariy asoslash va huquqiy tartibga solish	526
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
Sug'urta shartnomalari va sug'urta majburiyatlari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	531
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Обеспечение привлекательности инвестиции коммерческих банков	537
Назаров Килич Холмурадович, Нафасов Шохрухбек Хошимович	
O'zbekistonda tashqi savdoning rivojlanishi va muammolari	539
Xudayberdiyev U.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnatga haq to'lashning nazariy jihatdan tashkiliy-iqtisodiy asoslari	542
Rajabov Navruzbek Azimjonovich, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi	
Human Capital in Education	546
Ibragimov Mansur Mardonovich, Ergashev Olloyor	
Qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish hamda o'zini o'zi band qilish orqali ishsizlikni kamaytirishning nazariy asoslari	551
Jo'rayev Sherali Anor o'g'li, Abdikarimov Nazirbek Odil o'g'li, Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
Uchqora uzumi-mayizini yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari	555
Salamov Ibroxim, Kudratov Rizo Turdibayevich, Janibekov Faxriddin Beknazarovich	
Moliyaviy natijalarning tavsifini takomillashtirish	561
Yusupova Farizabonu Zarifovna	
Kambag'allik va uni qisqartirish yo'llari	564
Tirkashev Farhod Mahmudovich, Do'stiyov Mirabbos Erkin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholi turmush darajasini oshirishda xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati	568
Xolmurodov Otabek	
O'zbekistonda aholi turmush darajasi va daromadlarining o'ziga xos xususiyatlari	570
Rajabov Navruzbek Azimjonovich, Uralov Baxtiyor Maxmudovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SWOT-анализ конкурентоспособности национального туризма в Узбекистане в условиях преодоления последствий пандемии	574
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek	
Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning ahamiyati	577
Salamov Ibroxim, Kudratov Rizo Turdibayevich, hamdamova Nasiba Ablakulovna	
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo munosabatlari	582
Tirkashev Farhod Mahmudovich, Xo'jaqulov Inomjon Rustam o'g'li	
Xizmat ko'rsatish sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitiga mos rivojlantirishning ayrim masalalari	586
Mirzayev Qulmamat Jonuzakovich, Sherzodova Diyora Sherzod qizi	
Turistik destinatsiyalarni rivojlantirish orqali turistik zonalarni takomillashtirish	589
Raxmonov Siyovush Turob ug'li, Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
Ivermektin, klozantel, iversantapulus dori vositalarining marketing tahlili	592
Raxmadullayev Humoyun Rashid o'g'li, Farmonov Nizom, Salamov Ibroxim	
Цифровая оптимизация для экологической безопасности в агропромышленном комплексе	597
Юнусов Худайназар Бекназарович, Сафарова Лола Улмасовна	

Смысловой – системный анализ процессов обработки плодов и овощей энергии начального импульса.....	602
Курбанов Жамшед Маджидович, Курбонова Мадина Жамшедовна	
Формирования алгоритма расчета эффективности транспортно-логистической системы поставок грузов.....	605
Кубаев Улугбек	
Роль и потенциал севооборота в создании устойчивых и экологически чистых систем в сельском хозяйстве на основе цифровизации	611
Юнусов Худайназар Бекназарович, Сафарова Лола Улмасовна	
Qoramollar uchun ozuqa ratsionini tuzishda innovatsion yondashuv	617
Mavlyanov Majid Tuychiyevich	
Landshaft bog'dorchilikni rivojlantirishda autocad dasturining o'рни.....	624
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Sulaymonov Mirobid Abduxolikovich	
Aniq qishloq xo'jaligida o'zgaruvchan me'yorlarni qo'llash	628
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Bekzod Quدراتov	
Raqamli iqtisodiyotda neyron tarmoqlaridan foydalanishning ahamiyati.....	634
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
Iqtisodiy masalalarni tahlil qilish, me'yorlash, rejalashtirish, baholash hamda bashorat qilishda korrelyatsiya va regressiya usuli	637
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida O'ktam qizi	
Iqtisodiy ekonometrik modelni tuzish hamda avtokorrelyatsiya mavjudligini aniqlash	641
Raximov Abdulaxad Nematovich	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda agrovoltaika texnologiyasini qo'llash istiqbollari	646
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich, Eshpulatov Dostonbek Baxodir o'g'li, Malikova Sevinch Telman qizi	
Развитие системы цифровизации в сельском хозяйстве и в народной медицине	650
Рахмонов Фариз Зафаржонович, Мухиддинова Сабрина Мунисовна, Усманова Лайло Рахматуллаевна, Рахмонова Хабиба Нуруллаевна	
Raqamli iqtisodiyot fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik metodlar va virtual onlayn kurslardan foydalanish.....	653
Sulaymonov Mirobid Abduxolikovich	
Qishloq xo'jaligini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari	656
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
Ekin maydonlari tuproqlarini tahlil qilish va boshqarishda sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning o'рни..	660
Otoboyeva Aziza Shakirovna, Artikov Farxod Sayfiddinovich, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
О некоторых нестандартных способах решения иррациональных уравнений	664
Актамова Васила Уктамовна	
Корхоналарни тугатишнинг норматив ва ташкилий-услугий таъминотини такомиллаштириш	666
Дусмуратов Раджапбай Давлатбаевич	
Юридик шахсларни тугатишнинг норматив-ҳуқуқий таъминоти.....	670
Давлетов Икрам Рахимберганович	
Саноат корхоналарида мулкый муносабатларни тартибга солишнинг илмий назарий асослари.....	674
Бобобеков Эргаш Абдумаликович	

СОВРЕМЕННОСТЬ УСЛУГ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Тураев Баходир Хатамович

доктор экономических наук, профессор

Рузиев Хамрокул Жураевич

Независимый исследователь Самаркандского государственного университета

Аннотация: В данной статье в условиях современной экономической деятельности и многообразии организационно-правовых форм собственности в народном хозяйстве республики, в том числе в агропромышленном комплексе, который является его важнейшей составляющей теоретико-методологическое совершенствование оказания услуг в комплексе упомянуты основы.

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, комплексно-экономические отношения, социальная инфраструктура.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy iqtisodiy faoliyat sharoitida va respublika xalq xo'jaligida mulkchilikning tashkiliy-huquqiy shakllarining xilma-xilligi, shu jumladan, uning eng muhim tarkibiy qismi bo'lgan agrosanoat majmuasida xizmat ko'rsatishni takomillashtirishning nazariy – metodologik asoslari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Agrosanoat majmuasi, kompleks iqtisodiy munosabatlar, ijtimoiy infratuzilma.

Abstract: This article, in the conditions of modern economic activity and the diversity of organizational and legal forms of ownership in the national economy of the republic, including in the agro-industrial complex, which is its most important component, the theoretical and methodological improvement of the provision of services in the complex is mentioned.

Key words: Agro-industrial complex, complex economic relations, social infrastructure.

ВВЕДЕНИЕ

Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года “О стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы” №ПФ-60, Постановление Президента Республики Узбекистан, от 07.06.2022 г. –№ ПП-273 “О дополнительных мерах по эффективной организации исполнения задач, определенных в стратегии развития сельского хозяйства республики Узбекистан на 2020–2030 годы”, Постановление Президента Республики Узбекистан, от 29.05.2018 г. № ПП-3751 “О дополнительных мерах по повышению эффективности оказания механизированных и сервисных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям” и других первоочередных задач, связанных с развитием деятельности отрасли в нашей республике, проводится большая работа.

В рамках стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы:

- За счет интенсивного развития сельского хозяйства на научной основе увеличить доходы крестьян и фермеров не менее чем в 2 раза, довести ежегодный прирост сельского хозяйства не менее чем до 5%;
- реализация отдельной государственной программы по радикальному реформированию системы управления водными ресурсами и водосбережения;
- расширение кормовой базы животноводства и увеличение объемов производства в 1,5-2 раза;
- увеличить экономику регионов в 1,4-1,6 раза за счет пропорционального развития регионов;

- развитие плодовоовощеводства, увеличение площади интенсивных садов в 3 раза и теплиц в 2 раза, увеличение стоимости экспорта на 1 млрд долларов. Вышеуказанные цели не могут быть достигнуты без инновационного развития с внедрением науки и высоких технологий. Как отметил Уважаемый Президент: если не будет инноваций, не будет конкуренции и развития ни в одной сфере. Для достижения Узбекистаном целей, поставленных в стратегии, необходимо будет стимулировать внедрение инноваций во всех сферах.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вышеуказанные цели не могут быть достигнуты без инновационного развития с внедрением науки и высоких технологий. Как отметил Уважаемый Президент: если не будет инноваций, не будет конкуренции и развития ни в одной сфере. Для достижения Узбекистаном целей, поставленных в стратегии, необходимо будет стимулировать внедрение инноваций во всех сферах.

Несмотря на это, сельскохозяйственные организации часто описываются как последователи инноваций, а не как создатели инноваций. Согласно традиционной и до сих пор распространенной точке зрения, аграрный сектор относится к частному случаю общей теории инноваций. В традиционной литературе сельское хозяйство описывается как сектор с ограниченными возможностями для самоинноваций. Их инновации часто рассматриваются как результат передачи знаний и технологий из других секторов. Следовательно, инновации в сельском хозяйстве изучаются преимущественно по затратам и в меньшей степени по производству. В некоторых исследованиях изучаются инновационные показатели сектора в дополнение к его способности осваивать новые технологии, разработанные в других секторах. Итак, литература сельская игнорирует возможности экономических организаций по внедрению инноваций.

В экономической литературе с агропромышленным комплексом тесно связано понятие агропромышленной интеграции как сложного процесса технологического, экономического и организационного соединения (унификации) стадий производства, хранения, переработки и доставки пищевой продукции. потребительские товары для фермера.

Организационно-экономический механизм агропромышленной интеграции, пишет В.А.Тихонов, проявляется в превращении сельскохозяйственной и промышленной деятельности в единое агропромышленное производство, хотя и отличное друг от друга.

Но, в то же время, в заявлении А.С. Васильченко об интеграции агропромышленного комплекса нельзя игнорировать, пишет он, – это организационно-экономическая концепция, описывающая единое экономическое, сознательное, планомерное развитие специализированного сельского хозяйства и промышленной промышленности ^[5].

В ряде литературы предлагается связывать синтез промышленного и сельскохозяйственного производства с решением социально-экономических проблем.

Определяя интеграцию агропромышленности как форму обобществления производства, Д. П. Литвинов пишет, что она, естественно, должна стать высшим синтезом – соединением сельского хозяйства и промышленности ^[4].

Интеграция агропромышленного комплекса является одной из основных тенденций, характерных для современного периода развития страны, и представляет собой сложный социально-экономический процесс, затрагивающий все стороны общественного развития. При изучении влияния агропромышленной интеграции на деловой мир следует учитывать, что процесс формирования структуры отечественного агропромышленного комплекса еще не завершен и продолжается его дальнейшая интеграция.

Интеграция может быть долгосрочной, поскольку она может быть постоянной или краткосрочной для выполнения конкретной задачи. Поэтому система экономических интересов определяется не их географической близостью или расстоянием, а близостью интересов и уровнем взаимного экономического удовлетворения. Это правило следует подчеркнуть как важное условие эффективной экономической интеграции ^[8].

В условиях, когда 70% сельскохозяйственной продукции производится в негосударственном секторе аграрной экономики, помимо указанных факторов, факторы оказания услуг не имеют существенного значения для повышения эффективности экономической деятельности субъектов предпринимательства. К ним относятся услуги по разработке инновационных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, растениеводства и животноводства, комплекс мер, направленных на совершенствование производства, ценообразование на собственную продукцию, систему товародвижения и т.д.

1-таблица: Классификация факторов, влияющих на эффективность производства¹

	Производство продукции	
	Сельскохозяйственные хозяйства	Фермерские хозяйства
По уровню развития производства	Традиционная ручная работа	Производство продукции с использованием высоких технологий
По уровню использования услуг	Частично используются	Полностью используются
Потребление произведенной продукции	Натуральный и частично в товарном виде	В товарном виде
По каналам продаж	Из дома на рынок	От фермы до рынка перерабатывающих предприятий, экспорта
Цены на продукцию	В зависимости от рыночного спроса и предложения	За исключением продукции в счет государственного заказа
Распределение доходов	Распределение среди членов семьи	По вкладу умственного и физического труда

Анализируя перечень факторов, влияющих на эффективность производства в сельском хозяйстве, представленный в таблице, можно сделать вывод, что в производстве сельскохозяйственной продукции хозяйства используют высокие агротехнологии при выращивании сельскохозяйственных культур. Это зависит от размеров посевных площадей и объемов продукции, выращиваемой хозяйствами за счет госзаказа..

Исходя из назначения агропромышленного комплекса, в его производственном процессе выделяют следующие взаимосвязанные этапы:

- производство средств производства для отраслей агропромышленного комплекса;
- производство сельскохозяйственной продукции;
- осуществление производственно-технических и технологических услуг при комплексном воспроизводстве;
- производство и хранение продуктов питания и товаров народного потребления из сельскохозяйственной продукции;
- доставка продуктов питания и товаров народного потребления потребителям.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В народном хозяйстве страны, включая важнейшую составляющую агропромышленного комплекса, возникает объективная необходимость его совершенствования в современных экономических условиях, характеризующихся различными формами собственности и организационно-правовыми формами управления.

Совершенствование экономического механизма АПК страны предполагает создание условий, при которых отрасли сельского хозяйства и, в первую очередь, сельхозпроизводители экономически заинтересованы в увеличении объемов производства и повышении его качества. продукция, обеспечивая тем самым стабильный рост своих доходов, позволяя осуществлять экономическую деятельность на основе принципов самофинансирования и самоокупаемости ^[5].

На основе природно-климатических условий, трудовых ресурсов и исторически сложившихся традиций в республике сформировались три основные специализированные зоны сельскохозяйственного производства:

1. Зона орошаемого земледелия, специализирующаяся на производстве хлопка-сырца, мяса, молока и плодоовощной продукции, а также других продовольственных и технических культур.
2. Зона сухого земледелия – при выращивании зерновых культур.
3. Пустынно-пастбищная зона – здесь развивается скотоводство с длинными пастбищами.

Но в таких условиях невозможно учитывать многофункциональные и некоммерческие цели, служащие экономическому развитию сельского хозяйства, повышению уровня и качества жизни сельского населения. В условиях перехода АПК на новый технологический уклад наш аграрный сектор имеет ряд преимуществ по сравнению с другими отраслями экономики.

¹ Разработано автором.

Но реализовать их можно только при мощной поддержке государства, ведь техническое и технологическое оснащение АПК требует больших денег, которых нет на местах[9].

Учитывая, что доля фермеров и частных подсобных хозяйств в составе сельскохозяйственной продукции составляет 70% от общего объема производства, а по продукции животноводства этот показатель составляет 91%, то только государство может оказать финансовую поддержку частному сектору путем регулирования цен.

В условиях рыночной экономики цена является важнейшим экономическим барометром, характеризующим деятельность сельскохозяйственного производителя, определяющим структуру производства, цены, которые оказывают решающее влияние на движение материальных потоков, распределение Массы сельского хозяйства и ее уровень, рентабельность хозяйствующих субъектов.

Рынок сельскохозяйственной продукции является одним из уникальных рынков национальной экономики.

Для него характерны следующие типы цен:

1. Закупочные цены (цена закупки сельскохозяйственной продукции у лидеров сельского хозяйства перерабатывающими и обогатительными предприятиями).
2. Бартерные цены (используются в бартерных контрактах).
3. Курс акций, цены имеют рыночный характер. их уровень зависит от баланса спроса и предложения.

Независимо от формы собственности, вопрос цен для независимых производителей товаров, работающих на рынке, является вопросом их существования и благополучия. Правильный метод ценообразования, рациональная тактика ценообразования, последовательная реализация глубоко укоренившейся стратегии ценообразования являются необходимыми составляющими успешной деятельности любого сельскохозяйственного производителя в суровых условиях рыночных отношений.

Цены служат средством установления определенных отношений между производителем и покупателем, способствуют созданию определенных идей, способных повлиять на их дальнейшее развитие.

Они определяют рентабельность и рентабельность, поэтому жизнеспособность производителя в рыночных условиях является важным элементом, определяющим его финансовую устойчивость и являющимся мощнейшим оружием в борьбе с конкурентами.

В настоящее время сельскохозяйственные производители сталкиваются с высокой конкуренцией на рынке своей продукции, поскольку они обычно покупают ресурсы, которые потребляются в регионах, обладающих рыночной властью.

В частности, большинство организаций и предприятий, у которых сельхозпроизводители закупают удобрения, сельхозтехнику и топливо, имеют возможность контролировать цену на эти товары.

Фермеры, продающие свою продукцию, напротив, являются последним бастионом чистой конкуренции в "рыночной власти", другими словами, в сельском хозяйстве в другой, несовершенной конкурентной экономике. Таким образом, необходимая государственная помощь сельскому хозяйству оправдана для борьбы с неблагоприятными условиями торговли, возникающими из-за этой ситуации, мы рассматриваем особенности формирования цены на продукцию животноводства с учетом темы исследования, поскольку эта отрасль находится в основном в частный сектор, который является источником благосостояния, а также доходов основной части сельского населения республики, поскольку цена на продукцию растениеводства определяется рыночным спросом и предложением.

Здесь для расчета стоимости единицы продукции в животноводстве она определяется путем умножения рыночной стоимости кормов на количество кормов, необходимое для производства единицы продукции..

$$Ц=C \cdot П \quad (1)$$

Ц- цена за единицу продукции животноводства.

С- рыночная стоимость кормов, необходимых для производства.

П- потребление питательных веществ, необходимых для производства единицы продукции.

Для того чтобы определить цену единицы продукции в животноводстве, обратимся к нормативной справке по экономике и организации сельскохозяйственного производства.

Ведь животноводство в республике представлено следующими направлениями.

1. Крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот.
2. Свиноводство
3. Птицеводство и другие.

В качестве примера возьмем формирование цены на продукцию крупного рогатого скота, поскольку у птицы и свиней корма с большим количеством биохимических компонентов улучшают их развитие и откорм, тем самым сокращая сроки их выращивания, что затрудняло расчет. цена данного вида продукции.

2-таблица: Среднегодовая норма корма для крупного рогатого скота²

Группа	Каждый корова	Требуется питания			Необходимое питание в расчете					
	Масса	Кормление, ед	оксил	Продукты	цена	сено	влажность	корм	Корм-ление	Под-кормка травами
1500	400	2375	226	1,56	8,1	3,6	66	12	25	40
2000	450	2750	250	1,37	8,1	3,6	85	18	40	35
2500	500	3200	320	1,26	9,0	2,7	105	25	50	35
3000	550	3640	364	1,21	9,0	2,7	1,20	30	7,0	35
3500	550	4200	420	1,14	10,8	-	134	35	8,5	35
4000	600	4410	485	1,1	10,8	-	154	45	10,8	30
5000	600	5080	560	1,0	10,8	-	170	55	16,0	25
В разделе молодых животных в секции.	360	1995	1800	22/11	5,4	5,5	45	-	1,5	40

Из этих таблиц видно, что по мере увеличения продуктивности животноводства расход кормов на единицу продукции снижается. Другими словами, достигается экономическая экономия: из 7 групп поголовья мы выбираем ту группу, которая дает 3000 литров молока в год. Поскольку в частном секторе имеется скот с соответствующей продуктивностью и рацион, необходимый для кормления этой группы скота, экономически и технологически доступен товаропроизводителям, на производство животноводческой продукции этой группы используется 1,21 кормовой единицы.

В хозяйственной практике одна кормовая единица равна 1 кг овса, его пищевая ценность – 0,96 кормовой единицы или 100 граммов перевариваемого протеина[6].

3 -таблица: Рыночная стоимость кормов³

	цена корма за 1 кг	Измененная цена
	Комбикорм из семян хлопка. Пшеница, ячмень, кукуруза	2060--2200
3000-3100		0,96
2800--2900		1,15
2900-3300		1,1
3200		1,34
		0,96

Если ввести показатели во 2-ю формулу,

$$Ц=(3200 /0.96) \cdot 1.21=3721 (2)$$

При расчете получаем стоимость единицы продукции, т.е. Цена одного литра молока составляет 3721 сум. Это стоимость единицы продукции животноводства осенью и зимой.

В весенне-летний период цена на молоко снижается, поскольку в это время резко возрастает продуктивность животноводства и увеличивается возможность потери качества продукции^[4].

2 Разработано автором.

3 Разработано автором.

Следовательно, указанная величина соответствует себестоимости производства молока и называется уровнем вредности. Оценка достижения оптимального уровня производства заключается в определении конкретного положения объема производства и реализации, обеспечивающего рентабельность.

Чрезвычайная деятельность – это деятельность, не гарантирующая доход, но обеспечивающая валовой доход, позволяющий возобновить производственный процесс в прежних масштабах. Высокий уровень запаса прочности подтверждает, что незначительное изменение объема производства может привести к серьезной финансовой нестабильности субъекта хозяйствования. Но основным доходом сельхозпроизводителей остается производство мясной продукции как в частном, так и в государственном секторе, поскольку это определяет массовость экономического явления.

С учетом определенных периодов откорма крупного и мелкого рогатого скота для расчета себестоимости мясной продукции применяется один и тот же метод расчета.

$$Ц=(3200/0,96) \cdot 12,1=37212.$$

Цена единицы мясной продукции составляет около 37-38 тысяч сумов. Второй метод расчета цены единицы мясной продукции – это расход корма на производство 10 л молока, что соответствует 1 л мяса. Розничная сеть покупает у сельхозпроизводителя единицу продукции на сумму 45-48 тысяч сумов и реализует ее по 50-52 тысячи сумов.

На этом примере можно проанализировать положительный баланс производственного процесса. Добиться рентабельности единицы продукции до 18–27%. В нашем примере в этот показатель входит индекс прибыли, полученный в процессе производства, который одновременно является заработной платой сельхозпроизводителей, а также основным источником финансирования дальнейшей производственной деятельности. Однако при этом не следует учитывать, что сельскохозяйственные производители зависят от ценовой конкуренции за товары, которые они реализуют в розничной торговле, то есть в регионах с рыночной властью. Значение животноводства зависит от текущего состояния производства кормов, поскольку оно является основной производственной инфраструктурой отрасли.

В своем обращении к Олий Мажлису Президент Ш. М.Мирзиёев обратил внимание на то, что в настоящее время хозяйства обеспечивают лишь 35% своих потребностей в продовольствии. Если хозяйства, использующие пашни, пастбища и другие сельскохозяйственные угодья, зависят от импорта кормов, то трудно сделать положительный вывод об этом факте и оценить экономическое положение рядового товаропроизводителя, переживающего его. процесс кормления.

Процесс производства кормов в республике:

1. Отходы промышленных и перерабатывающих предприятий.
2. Кормовые культуры, выращиваемые на посевных полях.
3. Луговые угодья (пастбища и пастбища)

Он проанализировал сельскохозяйственные знания и инновации в Узбекистане.

Экономисты отмечают, что уровень инновационной активности в сфере снизился. Причинами этого может быть то, что субъекты сельского хозяйства не учитываются общей инновационной системой. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия в основном расположены в сельской местности, где географические расстояния до центров знаний и инноваций больше. Эти характеристики могут не только ограничивать инновационные возможности сельскохозяйственных компаний, но и ограничивать их доступ к системам поддержки инноваций.

ВЫВОДИ

Для усиления инновационного потенциала в сельском хозяйстве необходимо углубленно проанализировать различия и сходства инновационных возможностей и инновационного производства по отраслям. Однако такой тип анализа затрудняется отсутствием официальных данных об инновациях, охватывающих предприятия во всех регионах и отраслях, а также в сельском хозяйстве и сельской местности [7].

В условиях современной экономической деятельности и многообразия организационно-правовых форм собственности в народном хозяйстве республики, в том числе совершенствования оказания услуг в агропромышленном комплексе, являющегося его важнейшей составляющей, процесс реализации продукции сельскохозяйственная продукция, подготовка, хранение, доставка и управление должны быть внедрены. В этом случае необходимо поставлять продукцию не только в агропромышленный комплекс регионов, но и на уровне экономического субъекта. В условиях перехода к цифровой экономике все основные функции управления экономической деятельностью выполняет сам производитель, для которого потенциальный покупатель сельскохозяйственной продукции является определяющим в раз-

работке производственной стратегии. Именно он, покупатель, определяет условие, которое должен выполнить производитель, чтобы создать спрос на предлагаемую продукцию.

При этом роль экономических, социальных, политических и экологических факторов основана на том, что это важный процесс, напрямую влияющий на уровень сервиса в агропромышленном комплексе.

Список использованных литератур:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №УП-60 "О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы".
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 07.06.2022 г. –№ ПП-273 "О дополнительных мерах по эффективной организации исполнения задач, определенных в стратегии развития сельского хозяйства республики Узбекистан на 2020–2030 годы".
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 29.05.2018 г. –№ ПП-3751 "О дополнительных мерах по повышению эффективности оказания механизированных и сервисных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям".
4. Knudson W., Wysocki A., Champagne J., Peterson H.C., 2004. Entrepreneurship and innovation in the agri-food system. *Am. J. Agric. Econ.* 86 (5), 1330–1336.
5. B.Turaev, X.Ruziev. Cluster Structure in the Agro-Industrial Complex of Uzbekistan and the Method of Product Distribution. *Mathematical Statistician and Engineering Applications*, Vol. 71 No. 2 (2022) -С.301– 309.
6. X.J.Ruziev. Methodology for the distribution of the final product in the cluster structures of the republic's agro-industrial sector. *American Journal of Economics and Business Management (AJEBM)*. Vol. 5 No. 3 (2022):–С.197–199.
7. X.Ж.Рузиев. Методика распределения конечного продукта в кластерных структурах АПК Республики. "Сервис" илмий-амалий журнал. –№ 11–12-сон, 2022 йил –С. 203-208.
8. X.J.Ruziev. Improvement of marketing activities of clusters in small businesses. *Biznes-Эксперт журнал*. –№ 11–12, 2021. С.188–187.
9. X.Ж.Рузиев. Необходимость совершенствования организационно-экономического механизма оказания услуг в АПК Республики. "Сервис" илмий-амалий журнал 2021 йил 1-сон -С. 45-48.
10. X.Ж.Рузиев. Изучение проблем функционирования АПК с использованием теории агропромышленной интеграции. "Market economy under conditions of risk and uncertainty" Монография. – Лондон (Великобритания), – 2020.–С.317-326.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Alfraganus universiteti dotsenti, i.f.f.d. (PhD) Fayziyev Oybek Raximovichning umumiy tahriri ostida nashrga tayyorlandi.

O'zbek tili muharriri: Ulug'bek Eshmuradov

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Rus tili muharriri: Abdimo'min Alikulov, i.f.d., professor

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Bobur Ochilov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Topshirildi: 10.04.2024-yil. Nashrga ruxsat etildi: 19.04.2024-yil.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-
sonli qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.